

ASPECTE PRIVIND APLICAREA REFORMEI MONETARE DIN 1947 ÎN JUDEȚUL MUREȘ

După al Doilea Război Mondial, Europa de Est a căzut în sfera de influență sovietică și a cunoscut un proces de sovietizare. Conform formulei consacrate a lui Setton-Watson, în România instaurarea puterii comuniste s-a desfășurat în perioada 1944-1947 în trei etape succesive: coaliția reală (BND), coaliția fictivă (FND, BPD) și partidul unic concomitent cu eforturile de preluare a controlului asupra economiei naționale¹.

În anul 1947 România ajunsese o țară falimentară din cauza efortului de război a despăgubirilor plătite URSS-ului, a agitației politice ce a dezorganizat producția. În 1946-1947 cheltuielile bugetare au fost de 10 ori mai mari decât veniturile. Inflația a atins cote nemaiîntâlnite². În cazul concret al județului Mureș, trupele sovietice au continuat să staționeze și să se comporte ca într-o țară ocupată, săvârșind o serie de abuzuri: rechiziții, jafuri, violuri³. Seceta din 1946 a lovit și în județul Mureș, astfel încât documentele de partid constau foamea în anumite plăși situate în zone geografice mai defavorizate. Județul Mureș trebuia să plătească cote de cereale la nivelul județelor mult mai dezvoltate din Banat. Sărăcia era atât de mare, încât politicianul țărănist Ion Bozdog a fost denunțat în presă ca dușman al poporului, pentru că la un control, autoritățile au descoperit la domiciliul său „uriașă” cantitate de 35 kg de zahăr. Piața neagră era înfloritoare, dar ceea ce într-o economie de piață se numește adaos comercial și preț de piață, comuniștii numeau speculă. Cei care făceau comerț firesc, liber, erau acuzați că fac speculă la piața neagră. În mod bizar, guvernul nu arunca vina pe situația reală, nici pe propria incompetență, ci găsea țapi ispășitori în regimul burghez trecut și în așa-zii speculanți⁴.

Autoritățile comuniste făceau razii în piețe, îi prindeau pe speculanți și îi plimbau prin Tg. Mureș cu plancarde atârmate de gât, după care îi dădeau pe mâna justiției. Judecătorii, care respectau legea și nu îi condamnau pe speculanți, erau la rândul lor înlăturați de comuniști⁵.

Reforma monetară pregătită în secret timp îndelungat, a fost anunțată pe neașteptate, constituind o surpriză pentru populația județului.

Reforma s-a derulat rapid în decurs de numai o săptămână 14-21 august 1947. Ca expresie a confundării partidului unic cu statul, prefigurând regimul totalitar, Comitetul Județean de Partid Mureș a delegat în fiecare comisie de schimb câte „un tovarăș de încredere” care să supravegheze întregul proces⁶.

Scopul proclamat al reformei monetare a fost asigurarea stabilizării leului, relansarea economică, o lovitură decisivă dată speculei și speculanților, prosperitatea „maselor largi populare”. În realitate reforma a realizat un prim atentat la proprietatea tuturor cetățenilor țării. Vor urma naționalizările firmelor și caselor, apoi colectivizarea.

Aplicând „Hotărârea Comisiunii Ministeriale pentru redresarea economiei și stabilizarea monetară”, puterea comunistă din județul Mureș a urmărit retragerea și interzicerea monedelor și bancnotelor emise până la 14 august 1947 și schimbarea lor cu noile monede⁷.

Jaful practicat de puterea comunistă a constatat în faptul că nu au fost schimbați toți banii oamenilor, ci numai o cotă-parte fixată diferențiat de la o categorie socială la alta. Economii populației, depuse la băncile particulare și de stat, au fost blocate. Țăranii au fost favorizați întrucâtva prin faptul că puteau schimba o sumă de cel mult 5 milioane de lei vechi pe cap de familie, iar muncitorii puteau să schimbe maximum 3 milioane de lei vechi. Toți cei care locuiau la țară erau asimilați agricultorilor. Orfanii și văduvele de război puteau schimba tot 3 milioane de lei vechi. Militarii schimbau numai 1,5 milioane de lei vechi.

Peste aceste cote populația rămânea cu lei vechi în buzunar, fără a-i putea folosi și trebuind să-i predea ca pe niște hârtii fără valoare. Cursul de schimb a fost de 20000 de lei vechi pentru 1 leu nou. Cursul de schimb al leului nou față de dolar era de 150 de lei noi pentru 1 dolar american.

La sediile comisiilor de schimb pe întreg teritoriul județului, comuniștii au organizat adunări de propagandă și de lămurire a oamenilor privind foloasele stabilizării, capacitând în acest scop liderii de opinie, intelectuali și preoți de toate confesiunile. În special, căutau

să-i lămurească pe cei mai săraci, care aveau sume mai mici decât limita la care erau îndreptățiți, să nu schimbe și banii celor mai înstăriți, care îi rugau să facă acest lucru pentru ei⁸.

Conștienți de atmosfera de nemulțumire contra stabilizării, comuniștii au declanșat „lupta de clasă atât pe teren politic cât și pe teren economic” prin teroare. Conform instrucțiunilor de la Comitetul Județean de Partid, au fost organizate adunări de lămurire în uzine, plăși și comune, unde conducerea era în mâna comuniștilor. În restul locurilor nu au fost organizate adunări. În sate au fost trimise grupuri de muncitori „care în colaborare cu autoritățile să distrugă fără nici o milă orice manifestație dușmănoasă”. Fiecare organizație de partid a ținut o legătură strânsă cu Comitetul Județean, făcându-i acestuia rapoarte telefonice, „chiar dacă nu s-a întâmplat nimic excepțional”. Prin Tg. Mureș și prin celelalte orașe ale județului, grupurile de îndrumători în autocamioane purtau plancarde și strigau lozinci „pentru a crea o atmosferă sănătoasă”. Lozincile, utilizate în cadrul acestei propagande atât de intense, erau concepute într-un limbaj de lemn specific proletcultist: „Leul la stabilizare/ Speculanții la răcoare”; „Leul bun produse multe/ Trai mai bun ne va aduce”, „Trăiască stabilizarea în folosul poporului”; „Să împiedicăm pe speculanți de a înfometă poporul”; „Trăiască PCR, inițiatorul stabilizării”¹⁰.

Un caz special îl prezintă centrul de schimb monetar din Sântana, unde comisia, avându-l ca președinte pe notarul local Almășeanu, a încercat să ocolească instrucțiunile oficiale. Membrii comisiei scriau în registre suma maximă pe care fiecare cetățean avea dreptul să o schimbe, chiar dacă cetățeanul schimba o sumă

mai mică. Diferența rezultată era însoțită de membrii comisiei. Activistul comunist delegat pe lângă comisie, a denunțat această faptă la Comitetul Județean al PCR. Imediat au sosit la fața locului doi membri ai Comitetului Județean, Dăscălescu și Benke, împreună cu comandantul Legiunii de Jandarmi, Bosăncănu, care i-au arestat pe membrii comisiei, organizând o nouă comisie¹¹.

În comuna Band unii oameni mai înstăriți au vrut să schimbe cu cei nevoiași banii lor, plătind pentru fiecare milion de lei vechi câte 5 lei noi. Comuniștii au arestat 5 persoane, între care și preotul din Band, Viscrean Eroftei, care au încercat acest lucru. Comuniștii au organizat adunări de lămurire cu ajutorul a doi preoți din satele vecine. Pentru fapte similare au fost arestați 4 cetățeni din Grebenișul de Câmpie: Aurel Cosma, Dragomir Petru, Santa Ioan și Islay Alexandru¹².

Activistul comunist Vaida Alexandru, de la centrul de schimb Hodrui (de care țineau satele Glodeni, Moișa, Dumbrăvioara), raporta că la dispoziția sa a stat întreaga comisie, în care îi cooptase și pe preoții reformați și greco-catolici. El a luat la cercetări împreună cu poliția pe toate persoanele suspecte. El însuși a fost inspectat din partea Comitetului Județean de către tovarășii Cherecheș, Rigo și Orban¹³.

Ca efecte ale stabilizării monetare în județul Mureș, documentele comuniste consemnau: lipsa banilor în circuitul comercial; pauperizarea claselor mijlocii; nemulțumiri în rândul acestora; zvonuri defavorabile puterii; necesitatea întăririi propagandei și a creșterii producției pentru menținerea stabilizării monetare; și în general creșterea influenței partidului și înăsprirea terorii împotriva opozițiilor săi¹⁴.

Note

1. HUGH SETTON-WATSON, *The East-European Revolution*, Londra, 1957; JOSEPH ROTSCCHILD, *Întoarcerea la diversitate. O istorie politică a Europei Centrale și de Est*, București, 1997, p. 158-168; KEITH HITCHINS, *România 1866-1947*, București, 1996, p. 533-581; FLORIN CONSTANTINIU, *O istorie sinceră a poporului român*, București, 1997, p. 434-483.
2. GHITA IONESCU, *Comunismul în România*, București, 1994, p. 166-169.
3. Direcția Județeană Mureș a Arhivelor Naționale, fond nr. 48, Prefectura Județului Mureș, dos 1, f. 28, 31, 80-81, Rapoarte ale Legiunii de Jandarmi Mureș către Prefectură.
4. *Ibidem*, fond nr. 2, PCR, Comitetul Județean de Partid Mureș, dos 15, f. 71-72, 76-77, 102, 108, 147-149;

Rapoarte ale Comitetului Județean de Partid Mureș către CC al PCR.

5. *Ibidem*.
6. *Ibidem*, dos. 37, f. 23-26.
7. *Ibidem*.
8. *Ibidem*, f. 29-30.
9. *Ibidem*.
10. *Ibidem*, f. 55..
11. *Ibidem*, f. 2
12. *Ibidem*, f. 6; vezi și Ardealul Nou, an II, nr. 88 din 24 august 1944, p. 3.
13. Direcția Județeană Mureș a Arhivelor Naționale, loc. cit., f. 12.
14. *Ibidem*, f. 23-30, 147.

Abstract

The monetary reform from 1947 in the Mures county

In august 1947, the communist power from Romania made a monetary reform, with the aim to pass over the economic crisis and to consolidate his control over national economy. In the county of Mures, as in other regions of the country, the monetary reform was made into an atmosphere of terror and intensive propaganda. The consequence of this reform was the pauperization of population.

prof. Maria Costea,
Tg. Mureș